

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ЗНАЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Барсуков Андрей Иванович¹, Шелестов Владимир Станиславович²,
Бикаревич Мария Юрьевна³

¹Кандидат физико-математических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: a.barsoukov@mail.ru

²Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: shelestovvgasu@mail.ru

³Кандидат физико-математических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье показано, что геодезические работы играют ключевую роль в строительном процессе. Они присутствуют практически на всех этапах возведения объектов и часто продолжают даже после сдачи сооружения в эксплуатацию. На стадии изысканий первостепенная цель - создание инженерно-топографического плана и формирование основы для последующей разбивочной сети. В проектный период геодезисты детализируют и тщательно изучают те зоны, которые требуют особого внимания со стороны проектировщиков. А во время строительства геодезическая служба осуществляет полный контроль над всеми монтажными и строительными операциями. В рамках инженерных изысканий геодезисты проводят работы на местности: развертывают съемочное оборудование, выполняют топографическую съемку участка и фиксируют текущее положение подземных и надземных коммуникаций. Итогом становится инженерно-топографический план - цифровая модель рельефа с нанесенными всеми существующими строениями, конструкциями и путями прокладки инженерных сетей.

Ключевые слова: геодезия, земля, объект, план, высота, дом.

I. ВВЕДЕНИЕ

Геодезия как область знаний уходит корнями в античные времена, когда люди начали размечать земли для хозяйственных нужд и устанавливать границы своих участков. Уже тогда создавались примитивные карты и схемы, изображавшие как небольшие территории, так и целые страны. При строительстве древних сооружений, например, египетских пирамид, храмов и дворцов, использовались геодезические методы. Инструменты были простыми: верёвки для измерения длины, деревянные угольники и несложные устройства для определения углов, высот и расстояний на местности.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В России история геодезии тесно связана с развитием картографии. Значительный прогресс наступил при Петре I. В 1745 году был издан "Первый атлас России", составленный на основе регулярных инструментальных измерений всех российских территорий, которые начались по указу Петра в 1720 году. Основоположителем отечественной научной геодезии считается Михаил Ломоносов. В 1757 году он возглавил Географический департамент и занялся исправлением неточных карт, а также созданием более подробных изображений рельефа. Кроме того, Ломоносов активно работал над усовершенствованием морских и геодезических приборов.

В 1779 году в Санкт-Петербурге открылось учебное заведение для подготовки кадров в области межевания. Через сорок лет, в 1819 году, оно стало называться Константиновским землемерным училищем, а ещё через шестнадцать лет, в 1835 году, его преобразовали в Константиновский межевой институт. Со временем это учреждение превратилось в крупный вуз, который готовил профессиональных геодезистов и картографов. Из-за растущей нужды армии в точных топографических картах в 1797 году при Генеральном штабе создали Картографическое депо. В 1812 году его переименовали в Военно-топографическое депо, а в 1822 году был сформирован Корпус военных топографов. В дореволюционной России именно эта структура занималась всеми основными астрономическими, геодезическими и топографическими работами, и её достижения считаются значительным вкладом в развитие этих наук. К 1945 году была завершена работа над государственной топографической картой СССР, состоящей из множества листов и выполненной в масштабе 1:1 000 000. Затем создали топографическую карту страны в масштабе 1:100 000, а значительная часть территорий была охвачена ещё более детальными измерениями. Геодезические работы применялись при планировании землепользования, строительстве городов, жилых районов, промышленных объектов, дорог и других элементов инфраструктуры. Геодезические методы использовались при возведении атомных электростанций, мощных ускорителей частиц и других сложных инженерных сооружений. Отличительной особенностью развития геодезии в Советском Союзе было то, что перед ней ставились и решались такие крупные научные и практические задачи, которые нигде в мире не возникали и не были осуществлены.

Развитие геодезии продолжается и в наше время. Применение современного высокоточного оборудования и приборов, дополненного компьютерной обработкой информации, а также использование спутников и космических аппаратов для исследования земной поверхности дали новый толчок для дальнейшего прогресса этой научной области.

Сегодня геодезические работы играют ключевую роль в строительном процессе. Они присутствуют на практически всех этапах возведения объектов и часто продолжают даже после сдачи сооружения в эксплуатацию. На стадии изысканий первостепенная цель - создание инженерно-топографического плана и формирование основы для последующей разбивочной сети. В проектный период геодезисты детализируют и тщательно изучают те зоны, которые требуют особого внимания со стороны проектировщиков. А во время строительства геодезическая служба осуществляет полный контроль над всеми монтажными и строительными операциями. В рамках инженерных изысканий геодезисты проводят работы на местности: разворачивают съемочное оборудование, выполняют топографическую съемку участка и фиксируют текущее положение подземных и надземных коммуникаций. Итогом становится инженерно-топографический план - цифровая модель рельефа с нанесенными всеми существующими строениями, конструкциями и путями прокладки инженерных сетей. При разработке проектной документации также часто необходимо привлечение геодезистов. Это требуется, к примеру, для выявления точек присоединения самотечных систем, углубленного анализа перепадов высот или исправления трассировки инженерных линий, в том числе силовых кабелей. На этапе строительного-монтажных работ геодезисты выполняют функцию связующего звена между создателями проекта и бригадами, непосредственно осуществляющими строительство.

Ввиду возрастающей сложности современных проектов, реализация строительных процессов сопряжена со значительными затратами. Применение только элементарных измерительных инструментов, таких как рулетка или ватерпас, в этих условиях становится недостаточно эффективным.

Основная задача геодезиста в строительстве - с высочайшей точностью перенести проектные решения на местность и проконтролировать правильность монтажа уже установленных элементов. Помимо разметки под будущие объекты, специалист часто корректирует вертикальное положение и пространственную ориентацию сборных конструкций. Речь может идти о массивных железобетонных колоннах, длина которых превышает десять метров, или о металлических фермах и элементах кровли, чье точное расположение невозможно проверить без специальных приборов.

Геодезические услуги охватывают широкий спектр работ, но для частного домостроения ключевыми являются три вида: топографическая съёмка, разбивочные работы и исполнительные измерения. Топографическая съёмка необходима для формирования подробного плана, отражающего все нюансы рельефа конкретного участка. В индивидуальном строительстве такой план обычно выполняется в масштабе 1:500. Впоследствии этот документ потребуется для подготовки градостроительной документации по земле и получения разрешительных бумаг на возведение дома. После того как площадка расчищена и спланирована, целесообразно привлечь геодезиста для выполнения разбивки.

Разбивочные работы - это процесс переноса контуров проектируемого строения с бумажных чертежей непосредственно на территорию.

В рамках этих операций специалисты:

- выносят и закрепляют основные и дополнительные оси здания.
- определяют и фиксируют оси отдельных элементов дома.
- устанавливают реперы (контрольные высотные метки).

Затраты на данные услуги несопоставимо меньше той экономии времени и гарантий точности разметки, которые они обеспечивают. Исполнительная съёмка - это комплекс замеров, осуществляемых в ходе строительства для проверки соответствия возводимых конструкций проектным параметрам и выявления возможных отклонений.

Для чего необходимо геодезическое сопровождение земельного участка? Будь то частный дом, коттедж или многоэтажное здание, любой проект в обязательном порядке согласовывается в органах архитектуры. В состав проектной документации входит раздел с результатами инженерных изысканий, включая геодезические и геологические исследования территории.

Данный подход является полностью обоснованным: начало строительства без предварительного геодезического изучения территории, в отсутствие данных о подземных коммуникациях или рельефе местности, может привести не только к значительному удорожанию проекта, но и к возникновению угрозы для рабочих, последующих жильцов или случайных людей.

Например, исследование грунтов под основание позволило определить свойства почвы, и результаты лабораторных испытаний привели к корректировке проектных решений. Но если пренебречь при этом геодезическими данными, такое основание способно не справиться с расчетными нагрузками и разрушиться. По этой причине застройщики жилых комплексов должны обязательно привлекать геологов и учитывать информацию, полученную в результате геодезических измерений.

Законодательство обязывает подрядчика разрабатывать план производства геодезических работ (ППГР). Этот документ необходим при строительстве в городской черте, на территории действующего предприятия, а также в районах со сложными климатическими или геологическими особенностями. Его подготовка также требуется, если это условие выставлено органом, выдавшим разрешение на строительство или производство строительно-монтажных операций.

Это правило распространяется и на геодезию в пределах садоводческих некоммерческих товариществ. Если планируется заказать топосъемку для устройства подъездных путей и геологическое обследование участка под коттедж, рекомендуется предварительно уточнить, выполнялись ли на этой земле аналогичные изыскания раньше. В случае, если такие работы уже проводились, повторное осуществление геодезических замеров не требуется. Материалы с планами дорог, инженерных сетей и других объектов инфраструктуры в границах участка уже хранятся в архивах и были составлены на основе ранее выполненных измерений.

Геодезические работы на строительной площадке выполняются с установленными показателями объёма и точности, что обеспечивает соответствие расположения возводимых конструкций всем геометрическим параметрам, зафиксированным в проектной документации, в рамках актуальных строительных норм и правил. Подобная деятельность делится на несколько основных видов: выполнение топографических изысканий, трассирование, разбивочные работы, а также измерительный контроль и наблюдение за деформациями сооружений. Топографические и трассировочные исследования проводятся до начала проектирования и входят в этап инженерных изысканий.

Создание геодезической разбивочной основы для возводимого здания, а также наблюдение за смещением конструкций и их элементов в процессе строительства является обязанностью заказчика. Подрядная организация отвечает за выполнение геодезических работ на площадке, проверку соответствия фактических габаритов объектов проектным значениям и составление исполнительных схем и съемок.

Для крупных и технически сложных сооружений, а также для зданий высотой более девяти этажей, разрабатываются программы производства геодезических работ (ППГР) в составе проектов производства работ (ППР). Такие программы могут подготавливаться как силами самого подрядчика, так и специализированными проектными организациями по заданию заказчика. Перед выполнением геодезических работ на объекте строительства требуется осуществить контроль проектных материалов, используемых для выноса разбивочных осей в натуру. Проверке подлежит соответствие всех показателей: протяженностей, высотных данных и координат в плане.

Только после этого документация получает одобрение со стороны технического надзора заказчика. Все геодезические операции проводятся с применением инструментов, гарантирующих заданную точность.

Используемые приборы обязаны иметь соответствующие сертификаты, проходить метрологическую поверку по установленным нормативам и подвергаться обязательному контролю перед началом новых этапов деятельности.

К геодезическим изысканиям можно приступать исключительно после выполнения подготовительных работ, предусмотренных проектом: уборки территории от посторонних предметов, демонтажа старых сооружений и предварительного планирования грунта.

Организация геодезического обеспечения процессов проектирования, изысканий, а также строительства зданий и инфраструктуры выполняется в соответствии со следующей моделью. На этапе проектных и изыскательских работ в городской черте геодезическое обслуживание возлагается на специализированное подразделение при главном архитекторе города.

В сферу ответственности данного отдела входит: составление схемы расположения будущих сооружений и трассировки подземных коммуникаций; выдача разрешительных документов на производство топосъемки, геодезических и геологических изысканий в пределах стройплощадки, а также согласование, регистрация и приемка их результатов; учет, каталогизация и архивирование материалов топографо-геодезических и инженерно-геологических работ; наблюдение за сохранностью и состоянием пунктов геодезической сети; оформление документов по отводу земельных наделов и фиксация на местности красных линий, обозначающих пределы возможной застройки.

Начало строительных работ без официального заключения геодезистов недопустимо, так как это может привести к негативным результатам: повреждению конструкций, созданию аварийных ситуаций, просадкам грунта.

В процессе геодезического мониторинга при возведении фундамента анализируются пробы почвы и параметры подземных вод. Полученная информация служит основанием для определения типа и заложения основания, способного воспринять нагрузку от запроектированного здания с учетом его этажности. Параллельно проводится анализ экономической целесообразности строительства конкретного объекта на выбранной территории.

Геодезические изыскания играют ключевую роль при монтаже несущих конструкций, так как те несут основные нагрузки и гарантируют безопасность находящихся в здании людей. Благодаря экспертной оценке удастся оптимально распределить давление, подобрать соответствующие материалы и создать надежный каркас сооружения. После сдачи объекта в эксплуатацию формируются геодезические планы и исполнительная документация, требуемые надзорными ведомствами для постановки на учет и мониторинга всех построек. Без этих сведений нельзя организовать возведение соседних объектов - они составляют фундамент для последующего проектирования и освоения территории.

В процессе выемки грунта с применением специализированного геодезического оборудования тщательно отслеживается количество и масса извлекаемой земли. Фактические цифры сверяются с проектными для обеспечения полного соответствия работам утвержденному плану. По окончании строительных мероприятий проводят топосъемку, фиксируя на картах все возведенные конструкции, а также зеленые насаждения, в том числе деревья и кустарники. Полученные данные сопровождаются подробными описаниями, которые направляются в кадастровую палату и иные государственные структуры. Отсутствие детальной информации делает невозможным юридическое оформление передачи сооружения от исполнителя к заказчику. Масштаб и сложность проекта определяют форму сопровождения: на крупных объектах с непрерывным циклом ежедневно могут трудиться бригады специалистов различного профиля. Для технически простых строений часто достаточно одного координатора, который управляет всеми этапами и представляет интересы геодезической фирмы.

Схема взаимодействия и зоны ответственности каждого участника заранее определяются в контракте и техническом задании.

В ходе измерительных процедур геодезисты применяют широкий набор инструментов. Среди них - тахеометр, многофункциональное устройство для установления разнообразных пространственных параметров. Он позволяет вычислить высоту, угловые отклонения и расстояние до объекта. Принцип действия прибора основан на оптико-электронном методе сбора данных. Благодаря своей универсальности тахеометр активно используется для решения большинства инженерно-геодезических задач.

Измерения тахеометром при определении горизонтальных координат и абсолютной высоты точек на поверхности резервуара

Еще одним значимым инструментом является нивелир. Он особенно востребован при дорожном строительстве. С его помощью точно измеряют перепады высот между заданными точками. Это дает возможность проверять вертикальную планировку дорожного покрытия, а также контролировать уровень и отметки отдельных элементов.

Нивелир оказывается крайне полезным при выполнении подобных работ. Существует три основных типа этих приборов: лазерные, оптические и с автоматической компенсацией. Главное преимущество нивелира перед тахеометром - его более доступная стоимость. Для устойчивой установки измерительного оборудования геодезисты применяют штативы, или треноги. Их изготавливают из таких материалов, как дерево, металл или современные композиты. При наличии в зоне работ действующих электрических линий их необходимо отключать на период проведения замеров.

В области геодезии специалисты широко применяют новейшие достижения науки, включая технологии на основе спутников и оптического волокна. Приёмники, настроенные на сигналы спутников GPS, фиксируют данные, что делает процесс измерений значительно менее трудоёмким.

Цифровая топографическая съёмка с применением систем ГЛОНАСС/GPS

- Определение координат пунктов *геодезического съёмочного обоснования* производится методом статистических спутниковых наблюдений.
- При статистическом методе используются два вида приемников. Один из приемников, называемый *базовым*, устанавливают на штативе над исходной точкой с известными координатами (пункт государственной геодезической сети, геодезической сети сгущения), а второй, называемый *мобильным*, - поочередно на пункты съёмочной сети. При этом должно быть обеспечено условие синхронных измерений базовым и мобильным приемниками.
- Время измерения каждой базовой линии может составлять от 15-20 минут до 2,5-3 часов. Работа с каждым приемником на станции включает: центрирование приемника над пунктом с помощью нитяного или оптического отвеса, измерение высоты антенны с помощью секционной рейки, включение приемника.
- Приемник автоматически тестируется, отыскивает и захватывает все доступные спутники, производит GPS-измерения и заносит в память всю информацию.
- После окончания измерений производят обработку полученных результатов, которая включает вычисление длин базовых линий и координат пунктов обоснования в системе координат WGS-84, и др. точность определения планового местоположения точек статистическим способом достигает (5-10 мм) – 1-2 мм/км, высотного – в 2-3 раза ниже.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почему же любая стройка требует участия геодезиста? Все дело в том, что данный специалист ведет надзор за возведением объекта на всех этапах. Он проводит целый ряд ключевых операций: геодезические изыскания и топографическую съёмку. Благодаря этому обеспечивается прочность, долговечность и безопасность строения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алакоз В.В., Самратов У.Д., Родионов Б.Н. Применение новых методов съёмок и актуальные задачи землеустройства. Геодезия и картография. 1995. Номер 7. С. 42-46.

Батраков Ю.Г., Гордеев А.В., Каширкин Ю.Ю. О точности определения площадей землепользований. Геодезия и картография. 1985. Номер 9. С. 23-26.

Ганыин В.Н., Коськов Б.И. Справочное руководство по крупномасштабным съёмкам. М.: Недра, 1969. 208 с.

Дьяков Б.Н. Оперативная оценка точности площади замкнутого контура с прямолинейными границами. Геодезия и картография. 1996. Номер 2. С. 39-41.

Иванов Ю.А. Секреты лидерства геодезической техники фирмы "Соккиа" в России. Геодезия и картография. 1998. Номер 6. С. 14-17.

Кабацкий Г.И. О высокоточном геометрическом нивелировании по льду. Геодезия и картография 1988. Номер 2. С. 29-33.

Кочетов Ф.Г., Спиридонов А.И. Современные тенденции в развитии нивелиров. Оптико-механическая промышленность. 1986. Номер 9. С. 52-55.

Ларченко Е.Г. О надежности вычисления площадей земельных участков. Геодезия и картография. 1988. Номер 6. С. 20-21.

Лысков Г.А. О точности вычисления площадей кварталов по координатам граничных точек. Геодезия и фотограмметрия: Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: Рост.гос. акад. стр-ва, 1996. С. 64-67.

Лысков Г.А., Пимшина Т.М. Точность вычисления площадей кварталов (массивов) по координатам граничных точек. Прикладная геодезия: Сборник научных трудов. Выпуск 5. Ростов н/Д: Рост.гос.строй.ун-т., 1999. С. 67-71.

Маркузе Ю.И., Бойко Е.Г., Голубев В.В. Геодезия. Вычисление и уравнивание геодезических сетей. Справ, пособие. М.: Картгеоцентр, 1994. 431 с.

Медведев П.А. Определение погрешностей геодезической высоты, широты и долготы, аналитическими методами. Геодезия и картография. 2009. Номер 1. С. 25-27.

Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Автоматизированные методы геодезических измерений в землеустройстве. М.: Недра, 1990. 263 с.

Перский М.И. О точности работ при восстановлении границ земельных участков. Геодезия и картография. 1995. Номер 12. С. 38-41.

Самратов У.Д. Аналитический способ определения площадей землепользований. Геодезия и картография. 1981. Номер 9. С. 16-19.

Ставров В.А., Сафронов И.Г., Меньшиков И.В. Применение системы NAVSTAR при радиолокационной съемке Антарктиды. Геодезия и картография, 1991. Номер 5. С. 24-25.

Стороженко А.Ф., Некрасов О.К. Инженерная геодезия. М.: Недра, 1993. 256 с.

Хренов Л.С. Электронно-оптические приборы. Геодезия и картография. 1991. Номер 1. С. 57-59.

Шаршавицкий Л.Д., Лопанчук А.А. Уравнивание замкнутого хода каркасной полигонометрии по приращениям координат. Труды ВАГО, 1990. С. 8-11.

THE IMPORTANCE OF GEODESY ON LAND PLOTS IN THE CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL RESIDENTIAL BUILDINGS

**Barsukov, Andrey Ivanovich¹, Shelestov, Vladimir Stanislavovich²,
Bikarevich, Maria Yuryevna³**

¹Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: a.barsoukov@mail.ru

²Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: shelestovvgasu@mail.ru

³Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

This article demonstrates that surveying plays a key role in the construction process. It is present at virtually all stages of construction and often continues even after the building is commissioned. During the survey stage, the primary goal is to create an engineering topographic plan and form the basis for the subsequent grid layout. During the design period, surveyors detail and thoroughly study areas requiring special attention from designers. During construction, the surveying service exercises complete oversight of all installation and construction operations. As part of engineering surveys, surveyors conduct fieldwork: deploy a survey base, perform a topographic survey of the site, and record the current location of underground and aboveground utilities. The result is an engineering topographic plan - a digital elevation model indicating all existing buildings, structures, and utility network routes.

Keywords: surveying, land, object, plan, elevation, house.

REFERENCE LIST

Alakoz V.V., Samratov U.D., Rodionov B.N. Primenenie novyh metodov s"emok i aktual'nye zadachi zemleustrojstva. Geodeziya i kartografiya. 1995. Nomer 7. S. 42-46.

Batrakov YU.G., Gordeev A.B., Kashirkin YU.YU. O tochnosti opredeleniya ploschadej zemlepol'zovanij. Geodeziya i kartografiya. 1985. Nomer 9. S. 23-26.

Ganyin V.N., Kos'kov B.I. Spravochnoe rukovodstvo po krupnomasshtabnym s"emkam. M.: Nedra, 1969. 208 s.

D'yakov B.N. Operativnaya ocenka tochnosti ploschadi zamknutogo kontura s pryamolinejnymi granicami. Geodeziya i kartografiya. 1996. Nomer 2. S. 39-41.

Ivanov YU.A. Sekrety liderstva geodezicheskoy tekhniki firmy "Sokkia" v Rossii. Geodeziya i kartografiya. 1998. Nomer 6. S. 14-17.

Kabackij G.I. O vysokotochnom geometricheskom nivelirovanii po l'du. Geodeziya i kartografiya 1988. Nomer 2. S. 29-33.

Kochetov F.G., Spiridonov A.I. Sovremennye tendencii v razvitii nivelirov. Optiko-mekhanicheskaya promyshlennost'. 1986. Nomer 9. S. 52-55.

Larchenko E.G. O nadezhnosti vychisleniya ploshchadej zemel'nyh uchastkov. Geodeziya i kartografiya. 1988. Nomer 6. S. 20-21.

Lyskov G.A. O tochnosti vychisleniya ploshchadej kvartalov po koordinatam granichnyh toчек. Geodeziya i fotogrammetriya: Sbornik nauchnyh trudov. Rostov-na-Donu: Rost.gos. akad. str-va, 1996. S. 64-67.

Lyskov G.A., Pimshina T.M. Tochnost' vychisleniya ploshchadej kvartalov (massivov) po koordinatam granichnyh toчек. Prikladnaya geodeziya: Sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 5. Rostov n/D: Rost.gos.stroj.un-t., 1999. S. 67-71.

Markuze YU.I., Bojko E.G., Golubev V.V. Geodeziya. Vychislenie i uravniwanie geodezicheskikh setej. Sprav, posobie. M.: Kartgeocentr, 1994. 431 s.

Medvedev P.A. Opredelenie pogreshnostej geodezicheskoy vysoty, shirotы i dolgoty, analiticheskimi metodami. Geodeziya i kartografiya. 2009. Nomer 1. S. 25-27.

Neumyvakin YU.K., Perskij M.I. Avtomatizirovannye metody geodezicheskikh izmerenij v zemleustrojstve. M.: Nedra, 1990. 263 s.

Perskij M.I. O tochnosti rabot pri vosstanovlenii granic zemel'nyh uchastkov. Geodeziya i kartografiya. 1995. Nomer 12. S. 38-41.

Samratov U.D. Analiticheskij sposob opredeleniya ploshchadej zemlepol'zovaniy. Geodeziya i kartografiya. 1981. Nomer 9. S. 16-19.

Stavrov V.A., Safronov I.G., Men'shikov I.V. Primenenie sistemy NAVSTAR pri radiolokacionnoj s'emke Antarktidy. Geodeziya i kartografiya, 1991. Nomer 5. S. 24-25.

Storozhenko A.F., Nekrasov O.K. Inzhenernaya geodeziya. M.: Nedra, 1993. 256 s.

Hrenov L.S. Elektronno-opticheskie pribory. Geodeziya i kartografiya. 1991. Nomer 1. S. 57-59.

Sharshavickij L.D., Lopanchuk A.A. Uravniwanie zamknutogo hoda karkasnoj poligonometrii po prirashcheniyam koordinat. Trudy VAGO, 1990. S. 8-11.